

Институт мониторинга климатических
и экологических систем
Сибирского отделения Российской академии наук

ПРОГРАММА

ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
**XVI СИБИРСКОЕ СОВЕЩАНИЕ
И ШКОЛА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
ПО КЛИМАТО-ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ
МОНИТОРИНГУ**

16-20 сентября 2025
Томск

17 СЕНТЯБРЯ (среда)

09.00-11.00	СЕКЦИЯ 1. Изменение глобального и регионального климата <i>Председатель: Нагорский Пётр Михайлович, д.ф.-м.н., профессор, ИМКЭС СО РАН, Томск</i>		
09.00-09.15	Жаринова Элла Андреевна, Нечепуренко О.Е., Пустовалов К.Н.	Томский государственный университет, Томск <small>Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН</small>	Молниевая активность в Арктическом секторе РФ по данным WWLLN
09.15-09.30	Харюткина Елена Валерьевна, Морару Е.И., Пустовалов К.Н.	Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, Томск <small>Томский государственный университет</small>	Метеорологические условия при возникновении возгораний от сухих молний и гроз с осадками в регионах Западной Сибири
09.30-09.45	Пустовалов Константин Николаевич, Нагорский П.М., Оглезнева М.В., Смирнов С.В.	Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, Томск <small>Томский государственный университет</small>	Сезонно-суточная изменчивость отклика в приземном электрическом поле на прохождение облаков основных форм в Томске
09.45-10.00	Калимуллин Аркадий Евгеньевич, Пустовалов К.Н., Нагорский П.М.	Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, Томск <small>Томский государственный университет</small>	Изменчивость приземного электрического поля при прохождении кучево-дождевых облаков в холодный период года на примере г. Томска
10.00-10.15	Горбатенко Валентина Петровна, Ананова Л.Г., Апостолиди Х.Т., Карпова А.А.	Томский государственный университет, Томск	Радиолокационные параметры внутримассовой грозовой облачности над Западной Сибирью
10.15-10.30	Ананова Лариса Геннадьевна, Горбатенко В.П., Карпова А.А., Апостолиди Х.Т.	Томский государственный университет, Томск	«Сухие» грозы над юго-востоком Западной Сибири
10.30-10.45	Бугримов Алексей Викторович, Чернокульский А.В., Давлетшин С.Г., Спрыгин А.А., Шихов А.Н., Ярынич Ю.И.	Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, Москва <small>Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова Институт географии РАН Всероссийский научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации НПО «Тайфун» Пермский государственный научно-исследовательский университет</small>	Градовые явления в России: климатология и условия формирования
10.45-11.20	Перерыв на кофе и плюшки		

Институт мониторинга климатических
и экологических систем

Сибирского отделения Российской академии наук

МАТЕРИАЛЫ ДОКЛАДОВ

**ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
XVI СИБИРСКОЕ СОВЕЩАНИЕ
И ШКОЛА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
ПО КЛИМАТО-ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ
МОНИТОРИНГУ**

**16-20 сентября 2025
Томск**

ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПРИЗЕМНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ КУЧЕВО-ДОЖДЕВЫХ ОБЛАКОВ В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА НА ПРИМЕРЕ Г. ТОМСКА

Калимуллин А.Е.^{1,2}, Пустовалов К.Н.^{1,2}, Нагорский П.М.²

¹Национальный исследовательский Томский государственный университет,
89234348966@bk.ru, const.pv@yandex.ru, npm_sta@mail.ru

²Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, г. Томск

Исследования атмосферного электричества и грозовой активности в Западной Сибири имеют многолетнюю историю [1]. На сегодняшний день получены оценки пространственно-временной изменчивости грозовой активности и конвективных процессов на данной территории. В южной части Западной Сибири грозы преимущественно наблюдаются с мая по сентябрь [2–9], однако в холодный период года также фиксируются атмосферно-электрические процессы, связанные с прохождением кучево-дождевых облаков. В холодный период года при прохождении кучево-дождевых облаков регистрируются аномально высокие значения приземного электрического поля, а их временные вариации схожи с теми, что наблюдаются в теплый период года при грозовой активности [10–12]. Более того, согласно исследованиям [13, 14], во время интенсивных снегопадов и метелей в Сибири могут возникать электрические разряды, сопровождающиеся раскатами грома. Ключевое отличие зимних (снежных) гроз от летних заключается в условиях их формирования: они развиваются при наличии снежного покрова и температурах, близких к нулю или отрицательных. В отличие от летних гроз, где основную роль играет термическая конвекция, зимние разряды чаще связаны с метелевыми процессами и динамической конвекцией. Целью данной работы является анализ вариаций в приземном электрическом поле во время прохождения кучево-дождевых облаков над территорией Западной Сибири в холодный период в 2008–2024 гг.

Исследование основана на данных измерений приземного электрического поля на геофизической обсерватории ИМКЭС СО РАН (ГО ИМКЭС; 56,48 с. ш., 85,06° в. д.). Данные градиента потенциала электрического поля ($\nabla\phi$) были получены с помощью электростатических флюксометров «Поле-2» и CS110 в 2008–2024 гг. Дополнительно привлекались данные о температуре воздуха, скорости ветра, наличие облаков и атмосферных явлений в срок на гидрометеорологической станции (ГМС) и авиационной метеорологической станции гражданской (АМСГ) г. Томск.

На основе данных метеорологических и атмосферно-электрических наблюдений отбирались случаи прохождения кучево-дождевых облаков и сопутствующих явлений в г. Томске в холодный период года (преимущественно, ноябрь–март). Всего было отобрано около 200 случаев.

На основе информации о наличии кучево-дождевых облаков (*Cb*) и сопутствующих явлений на ГМС отобранные случаи были разделены на три группы. К первой группе были отнесены случаи прохождения *Cb* без осадков и метелей вблизи ГМС. Во вторую группу входили случаи, во время которых на ГМС отмечались *Cb* с осадками в виде ливневого снега и общей метелью. В третью группу входили случаи наблюдения на ГМС низовых метелей без *Cb* и ливневого снега. Далее производилась обработка и статистический анализ изменчивости приземного электрического поля во время случаев, относящихся к каждой из групп.

Рассмотрим типичные примеры вариаций градиента потенциала электрического поля, зарегистрированные во время событий каждой из трёх групп (рис. 1).

Во время события из первой группы – 18.03.2016 г. (рис. 1а) зарегистрированы медленные вариации $\nabla\phi$, характерные для случаев прохождения кучево-дождевых облаков

в летний период года [10–13]. Сперва в ГО ИМКЭС наблюдался резкий рост положительных значений градиента потенциала, соответствующий влиянию положительно заряженной верхней части *Cb*, затем – смена знака $\nabla\phi$ на отрицательный, что отражает доминирование основного отрицательного заряда в центральной и нижней части *Cb*.

Событию 30.11.2018 г., относящемуся ко второй группе, соответствовали более сложные вариации $\nabla\phi$, связанные с суперпозицией откликов в приземном электрическом поле объёмных электрических зарядов в кучево-дождевых облаках и зарядов, переносимых осадками и метелями (рис. 1б). При этом с *Cb* связаны медленные вариации $\nabla\phi$, а с выпадением ливневого снега и его ветровым переносом (метелью) – высокочастотные его изменения. Влияние метели особенно явно проявляется в изменчивости мгновенных (секундных) значений $\nabla\phi$, вариации которых имеют сильную дисперсию и большой размах значений $\nabla\phi$. На рис. 1г представлены вариации приземного электрического поля во время события, зарегистрированного 22.03.2020 г., которое также можно отнести ко второй группе. Однако, в отличие от предыдущего, во время этого события отмечалось прохождение кучево-дождевых облаков с выпадением интенсивных смешанных осадков и усилением ветра до 20 м/с.

25.11.2018 г. было зарегистрировано событие, соответствующее третьей группе, во время которого на метеостанции в течение всего дня наблюдалась низовая метель при отсутствии кучево-дождевой облачности. Данное событие сопровождалось высокими положительными значениями градиента потенциала – положительными возмущениями электрического поля, на фоне которых регистрировались высокочастотные изменения среднесекундных значений $\nabla\phi$. При этом среднeminутные значения $\nabla\phi$ достигали 6 кВ/м, а среднесекундные – 8 кВ/м, что в ~20–25 раз выше его средних значений в условиях «хорошей погоды» в холодный период года [15]. Поскольку *Cb* на ГМС во время этого события не отмечались, то наблюдаемые вариации обусловлены, преимущественно, трибоэлектрическими процессами в приземном слое атмосферы.

Кроме того, в рамках исследования для временного интервала с 2020 по 2024 г. проведен статистический анализ изменчивости градиента потенциала электрического поля при прохождении кучево-дождевых облаков и сопутствующих явлений в холодный период года. Анализировались временные интервалы, соответствующие отобранным событиям, во время которых вариации градиента потенциала электрического поля продолжительное время находились за пределами диапазона его фоновой изменчивости (в условиях «хорошей погоды»). Для выбранных временных интервалов рассчитаны основные статистические характеристики среднeminутных значений $\nabla\phi$, а также проведено сравнение полученных результатов с фоновыми оценками. Средние значения градиента потенциала для отобранных случаев в 36 % случаев были больше средних значений $\nabla\phi$ в условиях «хорошей погоды», а в 64 % – меньших их (рис. 2). Таким образом, отрицательное возмущение электрического поля во время исследуемых событий преобладает над положительным.

Рисунок 1. Примеры вариаций градиента потенциала электрическом поле 18 марта 2016 г. (а), 25 ноября 2018 г.(б), 30 ноября 2018 г. (в) и 22 марта 2020 года (г).

Рисунок 2. Процентное соотношения положительного (36%) и отрицательного (64%) возмущение в приземном электрическом поле.

Экспериментальные данные, зарегистрированные во время исследуемых случаев, имеют большую дисперсию и размах по сравнению с фоновыми значениями. Так, стандартное отклонение (SD) в среднем 1500 В/м, тогда как его фоновые значения в холодный период года составляют ~ 210 В/м [15]. Межквартильный размах (IQR) также отличается в разы: 1200 В/м против 265 В/м. Наблюдаемые зимой различия в показателях вариабельности $\nabla\phi$ (стандартное отклонение и межквартильный размах, превышающие фоновые значения в десятки раз) связаны с уникальной комбинацией факторов: прохождением кучево-дождевых облаков, усиленной турбулентностью, а также трением кристаллов льда и снега, генерирующим большие, но локальные заряды. Эти факторы совместно приводят к скачкообразным изменениям градиента потенциала, что объясняет высокие значения показателей вариабельности $\nabla\phi$ в экспериментальных данных по сравнению с относительно стабильным зимним фоном.

Проведенное исследование вариаций приземного электрического поля в зимний период в районе Томска позволило выявить ряд важных закономерностей, связанных с

воздействием метеорологических факторов на электростатические характеристики приземного слоя атмосферы. Исследование позволило установить значительное влияние кучево-дождевой облачности в холодный период года на приземное электрическое поле, которое проявляется в характерных вариациях градиента потенциала. Было отмечено, что метель приводит к устойчивому положительному возмущению градиента потенциала на протяжении нескольких часов.

Проведенный статистический анализ выявил существенные различия между фоновыми и возмущенными вариациями атмосферного электрического поля во время прохождения кучево-дождевых облаков. В возмущенных условиях наблюдался большой размах вариаций среднеминутных значений градиента потенциала – от -5200 до 3400 В/м, что свидетельствует о высокой возмущенности приземного электрического поля. Сравнение статистических характеристик градиента потенциала показало, что его максимальное стандартное отклонение в возмущенных условиях превышало фоновое значение в 7 раз, а максимальный межквартильный размах – в 5 раз. Важной особенностью изменчивости градиента потенциала во время исследуемых случаев является преобладание отрицательных возмущений (64 % случаев) над положительными (36 %), что может указывать на специфику зимних процессов в исследуемом регионе.

Исследование было поддержано Министерством науки и высшего образования Российской Федерации в рамках госзадания ИМКЭС СО РАН, номер госбюджетного проекта FWRG-2021-0001, регистрационный номер проекта 121031300154-1.

1. Горбатенко В.П., Ершова Т.В. Молния как звено глобальной электрической цепи: монография. Томск: Издательство ТГПУ, 2011. 204 с.

2. Konstantinova D.A., Gorbatenko V.P., Polyakov D.V. Spatial distribution of the thunderstorm activity characteristics for the territory of Western Siberia // Proceedings of SPIE – The International Society for Optical Engineering. 2017. V. 10466. P. 1046658-1–1046658-7.

3. Нечепуренко О.Е., Горбатенко В.П., Константинова Д. А., Севастьянов В.В. Индексы неустойчивости атмосферы и их пороговые значения, оптимальные для прогноза гроз над Сибирью // Гидрометеорологические исследования и прогнозы. 2018. № 2 (368). С. 44–59.

4. Беликова М.Ю., Каранина С.Ю., Каранин А.В., Глебова А.В. Визуализация и анализ данных сети WWLLN на территории Алтае-Саянского региона средствами Веб-ГИС // Кибернетика и программирование. 2018. № 2. С. 1–8.

5. Gorbatenko V.P., Kuzhevskaya I.V., Pustovalov K.N., Chursin V.V., Konstantinova D.A. Assessment of Atmospheric Convective Potential Variability in Western Siberia in Changing Climate // Russian Meteorology and Hydrology. 2020. V. 45, № 5. P. 360–367.

6. Nechepurenko O.E., Gorbatenko V.P., Konstantinova D.A., Pustovalov K.N. Linking the storm cells position and high values of instability indices – a case study in the southeast of Western Siberia // Journal of Physics: Conference Series. 2020. V. 012006. P. 1–7.

7. Пустовалов К.Н., Горбатенко В.П., Нагорский П.М., Нечепуренко О.Е. Пространственно-временная изменчивость конвективной неустойчивости на юге Западной Сибири по данным реанализа ERA5 // Вестник КРАУНЦ. Физикоматематические науки. 2021. Т. 37, № 4. С. 203–215.

8. Kharyutkina E., Pustovalov K., Moraru E., Nechepurenko O. Analysis of spatio-temporal variability of lightning activity and wildfires in Western Siberia during 2016–2021 // Atmosphere. 2022. V. 13 (5). P. 669.

9. Нечепуренко О.Е., Горбатенко В.П., Пустовалов К.Н., Громова А.В. Грозовая активность над Западной Сибирью // Геосферные исследования. 2022. № 4. С. 123–134.

10. Пустовалов К.Н., Нагорский П.М. Основные типы вариаций электрического поля при прохождении кучево-дождевых облаков различного генезиса // Оптика атмосферы и океана. 2016. Т. 29, № 8. С. 647–653.

11. Pustovalov K.N., Nagorskiy P.M. Response in the surface atmospheric electric field to the passage of isolated air mass cumulonimbus clouds // J. Atmos. Sol.-Terr. Phys. 2018. V. 172. P. 33–39.

12. Pustovalov K.N., Nagorskiy P.M. Comparative Analysis of Electric State of Surface Air Layer during Passage of Cumulonimbus Clouds in Warm and Cold Seasons // Atmospheric and Oceanic Optics, 2018. V. 31, №6. P. 685–689.

13. Филиппов А.Х. Грозы восточной Сибири. Л.: Гидрометеиздат, 1974. 75 с.

14. Дюмин А.К. В царстве снега. Новосибирск: Наука, 1983. 159 с.

15. Pustovalov K.N., Nagorskiy P.M., Oglezneva M.V., Smirnov S.V. The Electric Field of the Undisturbed Atmosphere in the South of Western Siberia: A Case Study on Tomsk // Atmosphere. 2022. V. 13. P. 614.